

Reseña de Jurisprudencia

Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en relación con la interpretación del alcance y contenido del artículo 275 de la Ley Orgánica del Trabajo y el régimen laboral especial de los trabajadores domésticos *

Nayda Nava de Esteva **

Con fecha 14 de abril de 2009 la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia interpretando la norma contenida en el Artículo 275 de la Ley Orgánica del Trabajo, conforme a la cual los trabajadores domésticos se encuentran excluidos del régimen laboral general previsto en los Títulos II, III y IV de este cuerpo normativo, “estando sometidos a un régimen laboral especial” sobre remuneración, vacaciones, bonificación de fin de año (prima de navidad), preaviso e indemnización sustitutiva, terminación de la relación de trabajo y régimen en caso de enfermedad contagiosa (Artículos 274 al 281 *eiusdem*).

* Sentencia N° R.I. AA60-S-2005-000340 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, dictada el 14 de abril de 2009. Magistrado Ponente Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez

** Abogada. Doctora en Derecho. Magister Scientiarum en Derecho Procesal Civil. Postdoctorada en Gerencia en las Organizaciones. Juez Emérita Juzgado Superior del Trabajo del estado Zulia. Profesora de Derecho Procesal del Trabajo en la Universidad Rafael Urdaneta.